

S6 - SERVICIOS FARMACÉUTICOS / PHARMACEUTICAL SERVICES

COORDINADORES / COORDINATORS:

Milena Díaz Molina PhD / Amelie González Atá MSc

Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana (IFAL-UH), La Habana, Cuba

Contenido

- PO-31: EVALUACIÓN COSTO-EFECTIVIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LAS FISTULAS ENTEROCUTANEAS EN DOS INSTITUCIONES DE SALUD EN LA CIUDAD DE CALI / EVALUATION OF COST-EFFECTIVENESS IN THE TREATMENT OF ELECTROCUTANEOUS FISTULAS IN TWO HEALTH INSTITUTIONS IN CALI CITY..... 117
- PO-32: DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO A PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL “ABEL GILBERT PONTÓN”, GUAYAQUIL, ECUADOR / DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN EDUCATIONAL PROGRAM FOR DIABETIC PATIENTS AT THE "ABEL GILBERT PONTON" HOSPITAL, GUAYAQUIL, ECUADOR 118
- PO-33: EVALUACIÓN DE ERRORES DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL HOSPITAL “ABEL GILBERT PONTÓN”, GUAYAQUIL, ECUADOR / EVALUATION OF ERRORS OF DRUGS DISPENSATION AT THE “ABEL GILBERT PONTÓN” HOSPITAL, GUAYAQUIL, ECUADOR 119
- PO-34: EVALUACIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL. HOSPITAL GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTÓN” / EVALUATION OF THE FACILITY FOR PARENTERAL NUTRITION MIXTURES. HOSPITAL GUAYAQUIL "DR. ABEL GILBERT PONTON" 120
- PO-35: VALORACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA SANITARIA EN COSTA RICA 2013-2017 / ASSESSMENT OF A SANITARY TECHNOLOGY IN COSTA RICA 2013-2017..... 121
- P-72: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO HORMONAL ORAL EN PACIENTES PORTADORAS DE CÁNCER DE MAMA EN EL ONCOLÓGICO / ADHERENCE TO ORAL HORMONE TREATMENT IN BREAST CANCER PATIENTS AT THE ONCOLOGY HOSPITAL 122
- P-73: CONSUMO DE BETAMETASONA PARA LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO EN EL HOGAR MATERNO DE LA SALUD / BETAMETHASONE CONSUMPTION FOR THE THREAT OF CHILDBIRTH PRETERM IN THE MATERNAL HEALTH FACILITY 123
- P-74: CONSUMO DE MEDICAMENTOS DURANTE EL EMBARAZO Y APARICIÓN DEL LABIO LEPORINO: TENDENCIAS ACTUALES EN CUBA / DRUG USE DURING PREGNANCY AND CLEFT LIP APPEARANCE: CURRENT TRENDS IN CUBA 124
- P-75: ESTUDIO DE CONSUMO DE HEBERPROT-P® EN PACIENTES CON ÚLCERA DEL PIE DIABÉTICO EN ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. PROVINCIA HOLGUÍN / HEBERPROT-P®

CONSUMPTION STUDY IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT ULCER IN PRIMARY HEALTH CARE. HOLGUÍN PROVINCE.....	125
P-76: EVALUACIÓN DE LA ISOTRETINOÍNA EN PACIENTES CON ACNÉ NÓDULO-QUÍSTICO EN EL HOSPITAL “HERMANOS AMEIJERAS” / EVALUATION OF ISOTRETINOIN IN PATIENTS WITH NODULE-CYSTIC ACNE IN THE “HERMANOS AMEIJERAS” HOSPITAL	126
P-77: LA TOXINA BOTULÍNICA EN EL BLEFAROESPASMO EN PACIENTES DEL INSTITUTO DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIURUGÍA / BOTULINUM TOXIN IN THE BLEPHAROESPASM IN PATIENTS OF THE INSTITUTE OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY	127
P-79: OPIOIDES EN EL MANEJO DEL DOLOR ONCOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE CIENFUEGOS / OPIOIDS IN THE MANAGEMENT OF ONCOLOGICAL PAIN IN THE CIENFUEGOS MUNICIPALITY.....	128
P-80: USO DE ANTIMICROBIANOS EN INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN MIGUEL DEL PADRÓN / USE OF ANTIMICROBIALS IN SKIN AND SOFT TISSUE INFECTIONS IN SAN MIGUEL DEL PADRON PEDIATRIC HOSPITAL.....	129
P-83: INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR LA ADHERENCIA EN PACIENTES QUE USAN ANTIBIÓTICOS EN UNA FARMACIA COMUNITARIA / EDUCATIONAL INTERVENTION TO IMPROVE ADHERENCE IN PATIENTS USING ANTIBIOTICS IN A COMMUNITY PHARMACY.	130
P-84: MEDICACIÓN POTENCIALMENTE INAPROPIADA EN ADULTOS MAYORES POLIMEDICADOS DEL MUNICIPIO DIEZ DE OCTUBRE, LA HABANA, 2016 / POTENTIALLY INAPPROPRIATE MEDICATION IN POLYMEDICATED ELDERLY ADULTS FROM THE DIEZ DE OCTUBRE MUNICIPALITY, HAVANA, 2016.....	131
P-85: NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE CUIDADORES Y PACIENTES ONCOLÓGICOS EN EL POLICLÍNICO “MARIO MUÑOZ” DE GUANABO / NEEDS OF INFORMATION OF CAREGIVERS AND ONCOLOGICAL PATIENTS IN THE "MARIO MUÑOZ" POLYCLINIC OF GUANABO.....	132
P-87: PRESCRIPCIÓN POTENCIALMENTE INADECUADA DE ADULTOS MAYORES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO REGLA, LA HABANA, CUBA / POTENTIALLY INAPPROPRIATE PRESCRIPTION OF ELDERLY ADULTS BELONGING TO THE REGLA MUNICIPALITY, HAVANA, CUBA	133
P-88: PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS EN PACIENTES CON RETROVIROSIS / PROBLEMS RELATED TO MEDICINES IN PATIENTS WITH RETROVIROSIS	134
P-89: RIESGO DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS EN PACIENTES ASMÁTICOS / RISK OF PROBLEMS RELATED TO MEDICINES IN ASTHMATICS PATIENTS.	135

PO-71: VIGILANCIA ACTIVA DE LA SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS DESDE LA AUTORIDAD REGULADORA NACIONAL. CUBA 2017-2019 / ACTIVE MONITORING OF THE SECURITY OF MEDICINES FROM THE NATIONAL REGULATORY AUTHORITY. CUBA 2017-2019	148
PO-72: CONSECUENCIAS DEL DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA / CONSEQUENCES OF THE SHORTAGE OF DRUGS AND MEDICAL DEVICES IN THE TREATMENT OF BREAST CANCER	149
PO-73: INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS EN EL ÁREA DE NEFROLOGÍA, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ABEL GILBERT PONTÓN” 2018 / MEDICINES INTERACTIONS IN THE NEFROLOGY AREA OF THE SPECIALTIES HOSPITAL "ABEL GILBERT PONTÓN" 2018	150
PO-74: ANEMIA EN LA GESTACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL PARTO PRETÉRMINO, EN EL HOSPITAL BÁSICO “EL CARMEN”, ENERO-MAYO 2019 / ANEMIA IN PREGNANCY AND ITS RELATIONSHIP WITH PRETERM BIRTH IN THE BASIC HOSPITAL “EL CARMEN”, JANUARY-MAY 2019	151
P-182: BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES Y AHORRO MONETARIO POR LA ELABORACIÓN DE CITOSTÁTICOS EN PERÍODO 2014-2017 / BENEFITS FOR PATIENTS AND MONETARY SAVINGS ARISE FROM THE CYTOSTATICS PRODUCTION IN THE PERIOD 2014-2017.....	152
P-183: DEVOLUCIONES Y PÉRDIDAS MONETARIAS EN LA CENTRAL DE CITOSTÁTICOS DEL INSTITUTO DE ONCOLOGÍA, PERÍODO 2015-2018 / RETURNS AND MONETARY LOSSES IN THE CYTOSTATICS FACILITY OF THE ONCOLOGY INSTITUTE, PERIOD 2015-2018	153
P-185: EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL NIMOTUZUMAB EN PACIENTES ADULTOS CUBANOS DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO / ECONOMIC EVALUATION OF NIMOTUZUMAB IN DIAGNOSED CUBAN ADULT PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER	154
P-186: SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO COMUNITARIO EN ADULTOS MAYORES POLIMEDICADOS / COMMUNITY PHARMACOTHERAPEUTIC MONITORING IN POLYMEDICATED ELDERLY ADULTS.....	155
P-187: EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN ADULTOS MAYORES POLIMEDICADOS DEL MUNICIPIO “10 DE OCTUBRE” / EFFICIENCY OF THE PHARMACOTHERAPEUTIC MONITORING IN POLYMEDICATED ELDERLY ADULTS FROM THE “DIEZ DE OCTUBRE” MUNICIPALITY	156
P-188: ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD DE LA INTRODUCCIÓN DE LA NUEVA VACUNA ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA EN CUBA / COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF THE NEW ANTINEUMOCÓCICA VACCINE CONJUGATED IN CUBA	157

P-189: MEJORAS EN EL SISTEMA DE REPORTES DE REACCIONES ADVERSAS A LOS MEDICAMENTOS / IMPROVEMENT IN THE REPORT SYSTEM FOR ADVERSE REACTIONS OF MEDICINES.....	158
P-190: NIVEL DE SERVICIO EN LA DROGUERÍA “LAS TUNAS” / SERVICE LEVEL IN “LAS TUNAS” DRUGSTORE.....	159
P-193: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE FARMACOTECNIA EN LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS / QUALITY ASSESSMENT IN FARMACOTECNIA ACTIVITIES IN COMMUNITY PHARMACEUTICAL SERVICES.....	160
P-194: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE DISPENSACIÓN EN FARMACIAS DE CONSULTA EXTERNA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL / GOOD PRACTICES MANUAL OF DISPENSE IN OUTPATIENT CONSULTATION PHARMACIES OF THE HONDURAN INSTITUTE FOR SOCIAL SECURITY	161

PO-31: EVALUACIÓN COSTO-EFECTIVIDAD EN EL TRATAMIENTO DE LAS FISTULAS ENTEROCUTANEAS EN DOS INSTITUCIONES DE SALUD EN LA CIUDAD DE CALI / EVALUATION OF COST-EFFECTIVENESS IN THE TREATMENT OF ELECTROCUTANEOUS FISTULAS IN TWO HEALTH INSTITUTIONS IN CALI CITY

Octavio Piñeros¹, Elizabeth Diaz², Luis Eduardo Bravo³

¹Escuela de Medicina, Universidad del Valle / Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia. ²Hospital Universitario del Valle, Universidad del Valle, Cali, Colombia. ³Universidad del Valle, Cali, Colombia

Introducción: Se realizó una evaluación de costo efectividad para el tratamiento de las fistulas entero cutáneas (FEC) en dos IPS una de carácter público y la otra de carácter privado, ubicadas en Santiago de Cali (Valle del cauca- Colombia), durante el período 2012 al 2017. **Objetivo:** Evaluar y comparar el índice de costo efectividad en el tratamiento de las FEC en las dos IPS. **Materiales y Métodos:** Estudio retrospectivo, descriptivo, en historias clínica de pacientes en el Hospital Universitario del Valle (HUV) y la Clínica Amiga de Comfandi (CA), evaluando la asociación y relación de las variables: Socio demográficas, clínicas y de costo. El estudio fue aprobado Comité de Ética CIREH de la Universidad del Valle y del comité de investigación y de ética de las IPS. La recolección de la información se tomó de la Historias Clínica siguiendo un cuestionario estructurado. **Resultados:** Se logró tomar información de 70 pacientes, 39 del HUV y 31 de la CA, mostrando dos poblaciones diferentes en cuanto: Sexo masculino CA 54.8%, HUV 74.36%. Seguridad Social CA 54.8% contributivo, HUV 84% subsidiado. Etiología de los indicadores ICER de Costo Efectividad, solo 3 fueron positivos para el HUV (%Comorbilidades US\$ 1.144, N° de reingresos US\$ 7.560 y % de reingresos US\$ 116) mientras que favorecen a la CA: Duración (estancia en N° de días) - US\$1.130, N° de comorbilidades, -US\$21.381, N° de complicaciones -US\$4.923, % de pacientes con complicaciones -US\$9.621 y N° de re intervenciones quirúrgicas -US\$6.755. Fallecieron 9 pacientes, 6 en el HUV (15.38%) y 3 en la CA (9.67%). La etiología en la CA fue un 25% Diverticulitis y 16% Heridas por Arma de Fuego mientras que en el HUV el 20% HPAF y 16% Apendicitis complicadas. **Conclusiones:** Los valores absolutos y porcentuales de mortalidad, sumados a 6 indicadores ICER, positivos para la CA, sugieren un mejor pronóstico para los pacientes de esta clínica, lo anterior puede tener explicación en las características de su población socioeconómicas, comorbilidades y etiología que en el HUV. Además, los indicadores del HUV podrían estar impactados por su situación financiera que afecta la disponibilidad de recursos e insumos, y no necesariamente por las características de la atención médica y hospitalaria. Se requieren mas estudios y ajustes por estos parámetros en el futuro.

PO-32: DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO A PACIENTES DIABÉTICOS DEL HOSPITAL “ABEL GILBERT PONTÓN”, GUAYAQUIL, ECUADOR / DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN EDUCATIONAL PROGRAM FOR DIABETIC PATIENTS AT THE “ABEL GILBERT PONTON” HOSPITAL, GUAYAQUIL, ECUADOR

Annie Elizabeth Orellana Zapata¹, Milena Díaz Molina²

¹Hospital Abel Gilbert Pontón. Guayaquil. Ecuador. Email: annie_1324@hotmail.com. ²Instituto de Farmacia y Alimentos. Universidad de La Habana. La Habana. Cuba

Introducción: La Diabetes Mellitus (DM) es una de las enfermedades crónicas no transmisibles de mayor incidencia en la población a nivel mundial. En este tipo de enfermedad resulta de gran importancia el control del tratamiento farmacológico y no farmacológico, así como la educación que tengan los pacientes acerca de su enfermedad y la forma de controlarla, principalmente a través de los hábitos de vida. **Materiales y Métodos:** La investigación se desarrolló en el área de endocrinología del Hospital de Especialidades Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”, en noviembre-diciembre del año 2018. Se diseñó un programa educativo con la interpretación de datos obtenidos mediante un test-inicial y un test-final que constó de 22 preguntas. Se diseñaron cinco sesiones con una duración de una hora, impartidas a una muestra de 35 pacientes. **Resultados:** El test inicial demostró que, de la población de 35 pacientes, 21 poseían un bajo conocimiento sobre la DM 2, mientras que solo 14 pacientes obtuvieron un porcentaje alto. Una vez aplicado el programa educativo el test dio como resultado que los 35 pacientes obtuvieron un alto conocimiento sobre la DM 2. **Conclusiones:** El programa educativo logró transmitir conocimientos que promuevan cambios en los estilos de vida de los pacientes, motivándolos a la adquisición de nuevos conocimientos y hábitos saludables.

PO-33: EVALUACIÓN DE ERRORES DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL HOSPITAL “ABEL GILBERT PONTÓN”, GUAYAQUIL, ECUADOR / EVALUATION OF ERRORS OF DRUGS DISPENSATION AT THE “ABEL GILBERT PONTÓN” HOSPITAL, GUAYAQUIL, ECUADOR

Alex Javier Aulla Allauca¹, Milena Díaz Molina²

¹Hospital Abel Gilbert Pontón. Guayaquil. Ecuador. E-mail: alex_froth@hotmail.com. ²Instituto de Farmacia y Alimentos. Universidad de La Habana. La Habana. Cuba.

Introducción: Los errores de medicación y sus consecuencias negativas constituyen un grave problema de salud pública, con repercusiones desde el punto de vista humano, asistencial y económico, generando desconfianza en el sistema y perjudicando a los profesionales e instituciones prestadoras de salud. El objetivo principal de este trabajo fue valorar los errores y las causas más frecuentes en la dispensación de medicamentos en la farmacia de dosis unitaria del hospital Abel Gilbert Pontón, Guayaquil, Ecuador. **Materiales y Métodos:** Se utilizó un enfoque cuantitativo-cualitativo, mediante las prescripciones recolectadas de las historias clínicas. La recolección de la información comprendió el período octubre 2018-febrero 2019. Se analizaron 42 prescripciones clínicas manuales. **Resultados:** Se detectaron 42 errores; por inexistencia del medicamento (52,4%), sin receta (35,7%) y cambio en la dosis (11,9%). Los medicamentos para problemas cardiovasculares fueron la clase con los errores más altos detectados (23,8%) seguidos de los medicamentos para el cáncer (19,0%). El 64,3% de los errores presentó consecuencias (ardor estomacal, fiebre, taquicardia, vómito, entre otros), clasificados todos como no mortales. Los errores de medicación fueron mayores durante la etapa de prescripción (59,1%, mal elaborada y 40,5% sin receta), el 95,2 % no se administró. **Conclusiones:** Dada la necesidad de prevenir errores en la administración de medicamentos a los pacientes hospitalizados, el análisis de las formas de dispensación de los medicamentos al interior de los hospitales debe ser considerado como un punto principal en el diseño de medidas para fortalecer la calidad de la atención al paciente.

PO-34: EVALUACIÓN DE LA CENTRAL DE MEZCLAS DE NUTRICIÓN PARENTERAL. HOSPITAL GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTÓN” / EVALUATION OF THE FACILITY FOR PARENTERAL NUTRITION MIXTURES. HOSPITAL GUAYAQUIL “DR. ABEL GILBERT PONTÓN”
David Alejandro Delgado Jervis², María Antonieta Arbesú Michelena²

¹Universidad de Guayaquil. Guayaquil. Ecuador. E-mail: ddelgadojervis@hotmail.com. ²Instituto de Farmacia y Alimentos. Universidad de La Habana. Cuba

Introducción: La nutrición parenteral (NP) está indicada para pacientes que no pueden progresar a la nutrición oral o enteral. En el estudio se evaluó el proceso de elaboración de mezclas de nutrición parenteral en el área centralizada perteneciente a la farmacia del Hospital de Guayaquil Abel Gilbert Pontón, durante los meses de julio a diciembre de 2018. **Materiales y Métodos:** Se diseñó un estudio descriptivo, retrospectivo de utilización dirigido al proceso de elaboración de mezclas de NP. Se revisaron los datos de 92 pacientes entre julio a diciembre de 2018, con un historial de orden de preparación de 624 nutriciones parenterales (obtenidos de la central de mezclas intravenosas), para los pacientes que cumplieron los criterios de aceptación del Hospital “Dr. Abel Gilbert Pontón”, Guayaquil, Ecuador. **Resultados:** Se detectó un total de 661 errores en las 624 administraciones observadas a 92 pacientes, de los cuales 262 errores fueron por volumen de medicamentos (39,63%), 147 errores de transcripción (22,23%), 73 (11,04%) errores por volumen nutrición enteral, entre otros. El estudio abarcó 3 especialidades (quirúrgicas, clínicas, y unidades críticas), siendo la UCI el de mayor administración (39,0%). **Conclusiones:** Existe volumen excesivo de atención de pacientes de acuerdo a la capacidad instalada que tiene el hospital y el listado de medicamentos esenciales no corresponde al perfil epidemiológico del hospital. Se concluye que existe la necesidad de implementar herramientas para promover el uso seguro de medicamentos y la optimización de recursos en el ámbito hospitalario, tales como: Central de Mezclas Intravenosas y Seguimiento Farmacoterapéutico ambulatorio.

**PO-35: VALORACIÓN DE UNA TECNOLOGÍA SANITARIA EN COSTA RICA 2013-2017 /
ASSESSMENT OF A SANITARY TECHNOLOGY IN COSTA RICA 2013-2017**

Luis Jiménez Herrera

Facultad de Farmacia - Instituto de Investigaciones Farmacéuticas INIFAR. Universidad de Costa Rica. E-mail: luis.jimenezherrera@ucr.ac.cr

Introducción: El palivizumab es una tecnología sanitaria de producción biotecnológica de alto costo, se utiliza en prematuros en la Caja Costarricense de Seguro Social de Costa Rica. El objetivo de este trabajo fue realizar una evaluación económica completa 2013-2017, al comparar la alternativa innovadora contra la práctica clínica habitual. **Materiales y Métodos:** Se realizó desde la perspectiva institucional y un horizonte temporal de un año; una evaluación del tipo costo efectividad. La fuente de los datos fueron los expedientes clínicos y los servicios de atención de siete hospitales. Las variables de efectividad clínica fueron: número de días de hospitalización, oxigenoterapia, ventilación mecánica, episodios de bronquiolitis, neumonía, muertes; y los costos, se expresaron en dólares americanos, incluyó: consulta médica, estancia hospitalaria, prueba de laboratorio, medicamentos y la aplicación de la vacuna. **Resultados:** Entre el 2013-2017, 38 prematuros con palivizumab y 135 no, la efectividad fue favorable en todas las variables hacia el palivizumab. En el árbol de decisiones, se consideró el número de días de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos y en otros servicios, relación costo efectividad incremental de US \$78 a favor de la alternativa innovadora. Al valorar el tratamiento total según los días de hospitalización, el costo efectividad incremental fue de US \$823 y en la unidad de cuidados intensivos de US \$27,154. El análisis de sensibilidad muestra que el costo promedio del tratamiento total es sensible al cambio. **Conclusiones:** Para valorar la eficiencia del uso de esta tecnología innovadora, se debe considerar que genera beneficios con altos costos.

P-72: ADHERENCIA AL TRATAMIENTO HORMONAL ORAL EN PACIENTES PORTADORAS DE CÁNCER DE MAMA EN EL ONCOLÓGICO / ADHERENCE TO ORAL HORMONE TREATMENT IN BREAST CANCER PATIENTS AT THE ONCOLOGY HOSPITAL

José Joaquín Tabares Hechavarría¹, María Antonieta Arbesú Michelena², Milena Díaz Molina²

¹Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, La Habana, Cuba. ²Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: marbesu@infomed.sld.cu

Introducción: La administración de la terapia hormonal por vía oral es muy utilizada en el cáncer de mama, y se precisa de una alta adherencia terapéutica para lograr una alta sobrevida en estas pacientes. Con el objetivo de determinar la adherencia a los tratamientos de terapia oral hormonal en pacientes portadoras de cáncer de mama en el Instituto de Oncología de la Habana. **Materiales y Métodos:** se diseñó un estudio prospectivo, observacional, de adherencia de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama y tributarias de ese tratamiento, con un seguimiento de los pacientes, con la validación y aplicación de un cuestionario adaptado por los autores del *test* de Morisky-Green y del Oral Agent Teaching Tooly (MASCC) y a través del método indirecto de recuento de recetas consumidas. **Resultados:** se conformó y validó el cuestionario para el seguimiento de la adherencia tras siete sugerencias de modificación por los expertos, constituido por 16 ítems. De las 52 pacientes estudiadas predominaron las menores de 59 años, el color de la piel blanca, las universitarias, la presencia de hipertensas y los carcinomas ductales, lo que coincide con los reportes del Registro Nacional del Cáncer de Cuba. El 25 % de las pacientes se clasificaron como no adherentes al aplicarles el cuestionario validado y el 15,4 % por el método de recuento de recetas de tamoxifeno 20 mg o el letrozol en tabletas de 2,5 mg, mientras que la no adherencia global fue de 23,1 %. **Conclusiones:** El cuestionario aplicado resultó válido para demostrar adherencia.

P-73: CONSUMO DE BETAMETASONA PARA LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO EN EL HOGAR MATERNO DE LA SALUD / BETAMETHASONE CONSUMPTION FOR THE THREAT OF CHILDBIRTH PRETERM IN THE MATERNAL HEALTH FACILITY

Ana Iris Encinosa Govín¹, Anilex de la Caridad Pérez Encinosa², María Antonieta Arbesú Michelena³, Milena Díaz Molina³

¹Hogar Materno de la Salud. Mayabeque. Cuba. E-mail: anyeg@infomed.sld.cu. ²Estudiante 4to. año de la Carrera de Licenciatura en Ciencias Farmacéuticas, ³Departamento de Farmacia, Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de la Habana, Cuba.

Introducción: El nacimiento pretérmino ocurre a partir de la semana 20 y hasta la semana 36 y 6 días de embarazo, presentando entre otras complicaciones el síndrome de dificultad respiratoria. Nacional e internacionalmente está protocolizado para la maduración pulmonar la administración de betametasona 24 mg (6 ámpulas), como dosis única o dividida en dos subdosis, por vía intramuscular, separadas por un intervalo de 12 horas por pacientes. Con el objetivo de conocer el consumo de la betametasona, en el Hogar Materno de La Salud, se realiza este estudio. **Materiales y Métodos:** Se diseñó un estudio retrospectivo de consumo y de indicación –prescripción. Se compararon las indicaciones de betametasona mensuales durante los años 2015 al 2017, en las tarjetas récord de consumo existentes en la farmacia del Hogar Materno de La Salud, además se revisaron las historias clínicas de las 214 pacientes hospitalizadas durante ese periodo, **Resultados:** Existió una fluctuación en el consumo de 507, 558 y 225 ámpulas respectivamente, durante los años estudiados. El 2,8 % de las indicaciones se clasificaron como inadecuadas, por no ajustarse con lo pautado en el Manual de Procedimiento de los Hogares Maternos y las Guías de actuación en afecciones obstétricas cubanas. **Conclusiones:** Se detectó un bajo porcentaje de incumplimientos, pero por la repercusión de los mismos, se requiere ampliar el estudio y proponer medidas para ser evitados.

P-74: CONSUMO DE MEDICAMENTOS DURANTE EL EMBARAZO Y APARICIÓN DEL LABIO LEPORINO: TENDENCIAS ACTUALES EN CUBA / DRUG USE DURING PREGNANCY AND CLEFT LIP APPEARANCE: CURRENT TRENDS IN CUBA

Jazminia Anayl Moreno Arango¹, Goitybell Martínez Téllez¹, Milena Díaz Molina², Dailen Llacer Rivera¹

¹Centro Nacional de Genética Médica, La Habana, Cuba. E-mail: jamar@cngen.sld.cu. ²Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de la Habana, Cuba

Introducción: El desarrollo alcanzado por el sistema de salud cubano ha conllevado a que los defectos congénitos como el labio leporino, alcancen un mayor impacto en los índices de morbilidad y mortalidad perinatal infantil, lo cual constituye un importante problema de salud. El objetivo de este trabajo fue determinar la relación entre el consumo de medicamentos durante el embarazo en las madres de neonatos con labio leporino en Cuba. **Materiales y Métodos:** Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. La muestra estuvo constituida por 8448 madres de neonatos con defectos congénitos nacidos en los períodos 2005-2007 y 2016-2018. Se determinó la frecuencia de aparición del labio leporino, mediante la revisión del Registro de Malformaciones Congénitas. Se analizó el consumo de medicamentos en 139 madres de neonatos con esta enfermedad entre 20 y 40 años de edad, sin antecedentes genéticos, ni exposición a radiaciones o productos químicos nocivos durante el embarazo. **Resultados:** La frecuencia de aparición del labio leporino dentro las malformaciones congénitas fueron superiores ($p=0,003$) en el período 2005-2007 (2,36%), respecto al 2016-2018 (1,45%). El consumo de ácido fólico fue similar en ambos períodos ($p=0,395$), 24% y 28% respectivamente, el cual se asoció a un nivel de escolaridad superior a noveno grado ($p=0,006$) en el período 2016-2018. Se observó una disminución del consumo de antibióticos ($p= 0,000$) en el período 2016-2018 (7%) con respecto al 2005-2007 (58%). **Conclusiones:** La aparición del labio leporino en Cuba puede estar relacionada con el consumo de antibióticos durante la gestación.

P-76: EVALUACIÓN DE LA ISOTRETINOÍNA EN PACIENTES CON ACNÉ NÓDULO-QUÍSTICO EN EL HOSPITAL “HERMANOS AMEIJERAS” / EVALUATION OF ISOTRETINOIN IN PATIENTS WITH NODULE-CYSTIC ACNE IN THE “HERMANOS AMEIJERAS” HOSPITAL

Idelma Merced López Tejol¹, Patricia Pérez Ramos²

¹Hospital “Hermanos Ameijeiras”, La Habana, Cuba. E-mail: iltejo@infomed.sld.cu. ²Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba

Introducción: El acné es una enfermedad multifactorial que afecta la unidad pilosebácea, alterando su estructura y función; caracterizada por el desarrollo de comedones, pápulas, pústulas, nódulos, quistes, abscesos y flemones que a veces pueden presentar secuelas de cicatrices y resulta muy frecuente en la pubertad. La isotretinoína es un retinoide, regulador de la reproducción, proliferación y diferenciación celular utilizado para tratar el acné severo, algunos tipos de cánceres cutáneos y condiciones severas de la piel. Para evaluar su uso en el Hospital “Hermanos Ameijeiras” se diseña este trabajo. **Materiales y Métodos:** Se diseñó un estudio descriptivo, retrospectivo con seguimiento de los pacientes con diagnóstico de acné nódulo-quístico severo e indicación de isotretinoína en tabletas. Se identificaron las variaciones de los indicadores sistémicos glicemia, colesterol, triglicéridos, TGP y TGO, los cuales pueden alterarse durante el tratamiento con este retinoide. A la vez se identificaron algunas reacciones adversas del medicamento y se determinó la relación efectividad-riesgo. **Resultados:** Fueron incluidos 20 pacientes con predominio de edades entre 21-25 años, el sexo femenino y de color de la piel blanco. A los seis meses de tratamiento, los valores de los indicadores sistémicos se encontraron normales y las reacciones adversas más frecuentes fueron la xerodermia, xeroftalmia, la queilitis y dolores musculares; ningún paciente suspendió el tratamiento. La relación efectividad-riesgo osciló entre 2,5 y 5. **Conclusiones:** Se evidenciaron las bondades de este medicamento a pesar de las múltiples reacciones adversas que provocó.

P-77: LA TOXINA BOTULÍNICA EN EL BLEFAROESPASMO EN PACIENTES DEL INSTITUTO DE NEUROLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA / BOTULINUM TOXIN IN THE BLEPHAROSPASM IN PATIENTS OF THE INSTITUTE OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY

Mara Fernández Valdespino, Milena Díaz Molina

Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: mdiaz@ifal.uh.cu

Introducción: La toxina botulínica es una neurotoxina que actúa bloqueando la liberación de acetilcolina en la unión neuromuscular. Constituye el tratamiento de elección para el blefaroespasm, distonía focal caracterizada por contracción involuntaria del músculo orbicular de los párpados. Este estudio tiene como objetivo de determinar la efectividad de los tratamientos. **Materiales y Métodos:** Se realizó la medición de la efectividad para los 50 pacientes adultos inscritos en el Instituto de Neurología y Neurocirugía de La Habana a través de la escala de Jankovic y por la prueba de McNemar se determinó la frecuencia y severidad de los síntomas con ambos tratamientos. **Resultados:** El 64 % de pacientes son femeninas, con un predominio de los mayores 60 y 69 años, el color de piel blanca, la HTA y la presencia de enfermedades degenerativas. Las benzodiazepinas y los antiepilépticos son las categorías más utilizadas con el tratamiento convencional y los pacientes mostraron síntomas de la enfermedad, como el movimiento orbicular de los ojos, síntomas motores no motores y la fotofobia. Con la toxina botulínica se logró una disminución de estos síntomas. La comparación para la frecuencia y severidad de los síntomas de ambos tratamientos arrojó significación estadística para la toxina. Todos los pacientes con tratamiento convencional presentaron reacciones adversas y solo el 18 % las presentaron con la toxina. **Conclusiones:** Se evidencia la efectividad y seguridad en el uso de la toxina botulínica en el tratamiento del blefaroespasm.

P-79: OPIOIDES EN EL MANEJO DEL DOLOR ONCOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE CIENFUEGOS / OPIOIDS IN THE MANAGEMENT OF ONCOLOGICAL PAIN IN THE CIENFUEGOS MUNICIPALITY

Yoselyn Lázara Díaz Juvier¹, Yannarys Hernández Ortega²

¹Dirección Provincial de Salud de Cienfuegos, Cienfuegos. Cuba. E-mail:

yoselindj750427@minsap.cfg.sld.cu. ²Universidad Central “Martha Abreu” Las Villas. Villa Clara. Cuba

Introducción: Los opioides son medicamentos efectivos en el dolor moderado a severo, por lo que son considerados como fármacos de primera línea en el tratamiento de los pacientes que padecen dolor por cáncer. **Materiales y Métodos:** Se realizó un estudio de utilización de medicamentos descriptivo, observacional, transversal y retrospectivo desde el 1 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2018 para caracterizar el consumo y prescripción de opioides en el dolor oncológico. La muestra se conformó con los pacientes que presentaron dolor por cáncer y se trataron con opioides. Se utilizaron variables demográficas para la evaluación del dolor y otras en función de la prescripción y el consumo. Los datos fueron extraídos de las recetas médicas, expedientes de enfermos e historias clínicas de los pacientes tratados con opioides en las farmacias y consultorios médicos pertenecientes al policlínico Área 2 del municipio Cienfuegos. **Resultados:** El 55,4% de los pacientes fueron hombres, la media de edad fue $69,56 \pm 10,42$; la localización anatómica que más incidió fue pulmón y vías respiratorias (28,4%). El opioide más prescrito al inicio de la terapia fue el Tramadol y el 42,0 % de los pacientes inician el tratamiento por el tercer escalón de la escalera analgésica. La vía de administración más empleada fue la intramuscular y la dosis media de opioides consumidos fue de $17,63 \pm 15,67$ en mg de morfina. **Conclusiones:** El estudio demostró una subutilización de opioides para el control del dolor oncológico, así como un manejo inadecuado de la escalera analgésica.

P-80: USO DE ANTIMICROBIANOS EN INFECCIONES DE PIEL Y PARTES BLANDAS EN EL HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN MIGUEL DEL PADRÓN / USE OF ANTIMICROBIALS IN SKIN AND SOFT TISSUE INFECTIONS IN SAN MIGUEL DEL PADRON PEDIATRIC HOSPITAL

Susel Gamayo Castro¹, Milena Díaz Molina², Alina Tabío Valdés³

¹Empresa Provincial de Farmacias de La Habana, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba,

²Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: mdiaz@ifal.uh.cu.

³Hospital Pediátrico San Miguel del Padrón. La Habana. Cuba.

Introducción: En los últimos años, a nivel mundial se ha producido un continuo incremento en el número de fármacos disponibles, sin embargo, este aumento no ha tenido el impacto beneficioso esperado en los indicadores de salud. El uso inapropiado de los medicamentos es uno de los factores que favorece esta realidad. **Materiales y Métodos:** Se realizó un Estudio de Utilización de Medicamentos de tipo indicación – prescripción, descriptivo y retrospectivo con el objetivo de evaluar el cumplimiento de la terapia antimicrobiana en las infecciones de piel y partes blandas (IPPB) en el Hospital Pediátrico Docente “San Miguel del Padrón”, en el período comprendido entre julio 2015-junio 2016, describiendo ciertas características biosociales y clínicas en pacientes pediátricos. **Resultados:** Se observó que prevaleció el género masculino en un 67,4%; un predominio significativo de celulitis (58,1%) y localización en extremidades, (38,4%). Entre los factores de riesgo predominaron el uso previo de antimicrobianos (31,4%), seguido de los traumatismos (24,4%); el germen que más se aisló fue *Staphylococcus aureus* meticilino resistente (MRSA), (30,2%), seguido del *Staphylococcus aureus*, (19,8%). En el 47,7% existió correspondencia germen-fármaco administrado. El tratamiento con Cefuroxima 750mg fue el más indicado (41,9%). El rango de dosis terapéutica media 96,5%, prevaleciendo la duración del tratamiento por siete días. En más del 90% de los casos la prescripción médica fue adecuada. **Conclusiones:** Los resultados indican la necesidad de continuar trabajando para optimizar la utilización de los antimicrobianos, proceso en el que el farmacéutico desempeña un papel importante como miembro del equipo de salud.

P-83: INTERVENCIÓN EDUCATIVA PARA MEJORAR LA ADHERENCIA EN PACIENTES QUE USAN ANTIBIÓTICOS EN UNA FARMACIA COMUNITARIA / EDUCATIONAL INTERVENTION TO IMPROVE ADHERENCE IN PATIENTS USING ANTIBIOTICS IN A COMMUNITY PHARMACY

Yaima Gálvez Pérez¹, Jorge Rodríguez ME²

¹Dirección Municipal de Salud, Cienfuegos, Cuba. E-mail: yaimagp820606@minsap.cfg.sld.cu.

²Departamento de Farmacia, Facultad de Química y Farmacia, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Santa Clara, Villa Clara, Cuba

Introducción: El mal uso de antibióticos y su consecuente resistencia en forma progresiva se está convirtiendo en un grave problema de salud pública, haciendo más difícil el tratamiento y la prevención de muchas enfermedades infecciosas. Se evaluó el impacto de la atención farmacéutica para mejorar el grado de adherencia al tratamiento antimicrobiano en un área de salud de la ciudad de Cienfuegos. **Materiales y Métodos:** El estudio se diseñó en dos partes: en la primera se evaluó el conocimiento de la muestra seleccionada, que incluyó 82 pacientes y en la segunda se evaluó la adherencia al tratamiento dividiendo la muestra en dos grupos de forma aleatoria, aplicando encuestas al inicio y al finalizar el tratamiento. Fue aplicada una intervención educativa en el grupo de intervención, mientras que el control recibió atención habitual. Ambos grupos fueron evaluados y sometidos a pruebas de verificación del cumplimiento de la terapia antimicrobiana, aplicando tres métodos indirectos (Recuento de comprimidos, *Test de Haynes-Sacketty* *Test de Morisky-Green-Levine*). **Resultados:** El 60% de la población estudiada no tiene un conocimiento que le permita asegurar un uso correcto del antibiótico prescrito. Los resultados mostraron diferencias significativas ($p=0,001$) en el cumplimiento del tratamiento según los tres métodos indirectos, siendo mayor en el grupo intervenido con un 20 % superior de cumplimiento con respecto al grupo control. **Conclusiones:** La atención farmacéutica tuvo un impacto positivo sobre el cumplimiento de la terapia antimicrobiana con respecto a la atención habitual.

P-84: MEDICACIÓN POTENCIALMENTE INAPROPIADA EN ADULTOS MAYORES POLIMEDICADOS DEL MUNICIPIO DIEZ DE OCTUBRE, LA HABANA, 2016 / POTENTIALLY INAPPROPRIATE MEDICATION IN POLYMEDICATED ELDERLY ADULTS FROM THE DIEZ DE OCTUBRE MUNICIPALITY, HAVANA, 2016

Adriel Brito Llera¹, Ingrid Elías Díaz¹, Anai Rodríguez Fariñas²

¹Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: adriel@ifal.uh.cu.

²Instituto Finlay de Vacunas, La Habana, Cuba

Introducción: El adulto mayor se caracteriza por una elevada prevalencia de pluripatología, polifarmacia, baja adherencia al tratamiento y medicación potencialmente inapropiada. **Materiales y Métodos:** Para caracterizar la prevalencia de medicación potencialmente inapropiada en un área de salud de La Habana se diseñó un estudio, observacional, descriptivo y transversal. **Resultados:** Se caracterizó la muestra de 124 pacientes comprobándose elevada automedicación y baja adherencia al tratamiento. El 67% de los pacientes eran mujeres y el 81% de la muestra superaba el noveno grado de instrucción. Los pacientes presentaron una marcada comorbilidad y polimedicación siendo prescritos sus medicamentos por al menos dos médicos diferentes. Se determinó una prevalencia de medicación potencialmente inapropiada del 93,35% empleando los criterios explícitos validados para el contexto cubano. Predominaron las medicaciones inapropiadas con independencia del diagnóstico seguidas de las omisiones de tratamientos necesarios y de las interacciones medicamento-enfermedad y medicamento- medicamento. Estos resultados indican una relación beneficio riesgo desfavorable. **Conclusiones:** Se discutió la relevancia clínica de los criterios de medicación potencialmente inapropiada detectados. El farmacéutico cubano debe ser capaz de detectar y prevenir este problema sanitario en el adulto mayor desde el modelo de ejercicio profesional de Atención Farmacéutica diseñando e implementando revisiones estructuradas de la farmacoterapia.

P-87: PRESCRIPCIÓN POTENCIALMENTE INADECUADA DE ADULTOS MAYORES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO REGLA, LA HABANA, CUBA / POTENTIALLY INAPPROPRIATE PRESCRIPTION OF ELDERLY ADULTS BELONGING TO THE REGLA MUNICIPALITY, HAVANA, CUBA

Yoanna Herrera Preval, Jeannifer León Estiú, Milena Díaz Molina

Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: ypreval@ifal.uh.cu

Introducción: El envejecimiento de la población es un fenómeno social de gran significación en el presente siglo. Debido a todos los factores asociados al envejecimiento, las comorbilidades y el uso de varios fármacos para el tratamiento de las diversas enfermedades, el adulto mayor es especialmente vulnerable a la prescripción inadecuada de medicamentos. Existen una serie de criterios que recogen los errores más comunes de tratamiento y omisión en la prescripción. En el presente trabajo se tuvo como objetivo general evaluar las Prescripciones Potencialmente Inadecuadas de una muestra de pacientes adultos mayores pertenecientes al municipio Regla.

Materiales y Métodos: Para esto se utilizaron los criterios STOPP/START a una muestra de 50 pacientes del área seleccionada. **Resultados:** Los resultados arrojaron un predominio del género femenino, la edad promedio fue de 76 años y las enfermedades prevalentes fueron la hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares y la Diabetes Mellitus. El 100% de los pacientes presentó Prescripciones Potencialmente Inadecuadas, siendo la automedicación el fenómeno principal que condiciona este resultado. Las principales interacciones medicamentosas detectadas estuvieron asociadas al uso concomitante de inhibidores de la bomba de protones con diuréticos y AINEs con antitrombóticos, las cuales clasificaron como de riesgo para la tercera edad. **Conclusiones:** Estos resultados evidencian la necesidad de, fomentar las labores de educación para la salud en aras de garantizar una mayor calidad de vida en el paciente adulto mayor.

P-88: PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDICAMENTOS EN PACIENTES CON RETROVIROSIS / PROBLEMS RELATED TO MEDICINES IN PATIENTS WITH RETROVIROSIS
Arianna Castellanos Goicoechea¹, Dorgerys García Falcón², Isis Beatriz Bermúdez Campos³

¹Departamento de Medicamentos, Dirección Provincial de Salud, Santiago de Cuba, Cuba. E-mail: l.castellanos@infomed.sld.cu. ²Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas, Universidad de Oriente. Santiago de Cuba, Cuba. ³Coordinadora de Postgrado del Área Académica de Farmacia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México

Introducción: La Retrovirosis continúa siendo un grave problema de salud a nivel mundial y es considerado prioritario dentro de los Programas de Salud Pública, por lo que es importante el consumo de medicamentos. De ahí que el desarrollo de la atención farmacéutica resulte útil para detectar los problemas relacionados con medicamentos y orientar al paciente. **Materiales y Métodos:** Con el objetivo de identificar los problemas relacionados con medicamentos, se realizó un estudio descriptivo y transversal en el período comprendido de enero a junio del 2018 en pacientes con retrovirosis que asisten a la consulta especializada del policlínico “Julián Grimau”. Se incluyeron pacientes de ambos sexos comprendidos entre los 18 y 59 años de edad. Para la clasificación de los PRM se utilizó el PNT diseñado por Ortega y col. basado en el Tercer. Consenso de Granada. **Resultados:** En el estudio predominaron los pacientes del sexo masculino de nivel medio y consumidores de hasta 4 medicamentos, así como los PRM de tipo RAM, fundamentalmente las que afectan al sistema digestivo seguido de la falta de adherencia. **Conclusiones:** Se evidenció la efectividad del desarrollo de la atención farmacéutica en la identificación oportuna de los problemas relacionados con medicamentos para así orientar al paciente, lo cual constituye una fortaleza del sector.

P-89: RIESGO DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS EN PACIENTES ASMÁTICOS / RISK OF PROBLEMS RELATED TO MEDICINES IN ASTHMATIC PATIENTS

Namirys González Sánchez, Liset Jaramillo Hernández, Damarys Montesinos Cruz, Bárbara Medina Corzo, Aimé Escobar Blanco, Tania Castellón Ruiz

Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, Cuba. E-mail: namirygs@infomed.sld.cu

Introducción: La utilización de medicamentos para tratamiento del asma, el empleo de dispositivos de inhalación y la existencia de enfermedades concomitantes conduce a que los pacientes presenten Problemas Relacionados con la Medicación (PRM). **Objetivo:** Identificar posibles PRM en pacientes asmáticos. **Materiales y Métodos:** Se realizó una investigación observacional, descriptiva, en la Farmacia Principal del área de salud del policlínico Chiqui Gómez Lubian de Santa Clara. Se emplearon los métodos de revisión documental y el análisis de contenido de certificados médicos de 100 pacientes. **Resultados:** Se constató que el 31% de los pacientes son niños, el 38% adultos jóvenes y el 31% adultos mayores. En este último grupo etáreo el 74% de los pacientes presentan enfermedades concomitantes. Los principales PRM que pudieran sufrir los pacientes incluidos en el estudio son: PRM₁ (30%), donde el paciente puede sufrir un problema de salud consecuencia de no recibir una medicación que necesita, en este caso no indicación de esteroides inhalados. El PRM₅ (15%), el paciente puede sufrir un problema de salud consecuencia de una inseguridad no cuantitativa, fundamentalmente interacciones medicamentosas en pacientes con enfermedades concomitantes. PRM₂ (3%), en el cual el paciente puede sufrir algún problema de salud consecuencia de recibir un medicamento que no necesita y el PRM₃ (1%) en que el paciente puede sufrir un problema de salud consecuencia de una posible ineffectividad no cuantitativa de la medicación. **Conclusiones:** Los principales problemas de salud que pueden sufrir los pacientes asmáticos están relacionados con el PRM₁, seguido del PRM₅ en adultos mayores.

P-91: ESTRATEGIA PARA EL REPORTE DE REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS POR PACIENTES A NIVEL COMUNITARIO / STRATEGY FOR THE REPORT OF ADVERSE REACTIONS TO DRUGS BY PATIENTS AT COMMUNITY LEVEL

Naivis Orquídea Borrero Coss¹, Giset Jiménez López², Humberto J. Morris Quevedo³

¹Dirección Provincial de Salud Pública, Santiago de Cuba, Cuba. E-mail: naivis.b@infomed.sld.cu.

²Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), La Habana. Cuba. ³Centro de Experimentación y Biotecnología. Santiago de Cuba. Cuba

Introducción: La población constituye una de las fuentes de notificación de reacciones adversas producidas por los medicamentos (RAM) en los sistemas de farmacovigilancia. La presente investigación tuvo como objetivo diseñar, implementar y evaluar durante el período 2016-2017, una estrategia que permitiera la notificación directa de RAM por los pacientes a nivel comunitario en Santiago de Cuba. **Materiales y Métodos:** Para el diseño de la estrategia se realizó un análisis documental de la farmacovigilancia directa por pacientes en el entorno nacional e internacional. **Resultados:** El análisis aportó 35 documentos, predominando los de fuentes individuales (86%). En el año 2010 se evidenció el mayor número de publicaciones con 6 documentos. En general, Holanda resultó el país con la cifra superior, reflejada en 9 artículos, y prevalecieron las publicaciones periódicas y los estudios descriptivos de RAM por pacientes. Se valoró la percepción de riesgo que tienen los adultos mayores al consumir medicamentos, demostrado su capacidad para reportar posibles efectos adversos a medicamentos. La estrategia fue implementada en la Farmacia Principal Municipal y en 4 farmacias distritales de la provincia Santiago de Cuba. Se ofreció el servicio a 153 pacientes; en todos los grupos de edades prevaleció el sexo femenino (70,7%). Se obtuvieron 92 reportes y el medicamento que más RAM aportó fue el amlodipino. Las náuseas fueron las RAM más notificadas. Los resultados arrojaron el predominio de las reacciones adversas moderadas (77%), probables (48%), y frecuentes (72%). **Conclusiones:** La estrategia constituye una herramienta importante que contribuirá al perfeccionamiento de los servicios de farmacovigilancia.

**P-92: EVENTOS ADVERSOS EN LA VACUNACIÓN LIGADOS A LA CADENA DE FRÍO /
ADVERSE EVENTS IN VACCINATION LINKED TO THE COLD CHAIN**

Tania Calderón Villacampa

UEB Plataforma Logística (Centro de Distribución Habana Vieja), EMCOMED, La Habana, Cuba. E-mail: calderon@cdhv.emcomed.cu

Introducción: La seguridad del paciente es fundamental en la atención sanitaria, la misma requiere un esfuerzo al sistema de salud, con acciones dirigidas, entre otras las vinculadas con la vacunación. La existencia de eventos adversos guarda una relación casuística con las propiedades inherentes de la vacuna, vinculados además a su administración y a la calidad de ésta; donde se involucran la transportación y el almacenamiento, por lo que la capacitación y el cumplimiento estricto de la cadena de frío, garantizan el mantenimiento de la potencia inmunizante desde su fabricación hasta su administración. Por lo anterior, resultó importante conocer las posibles causas de los eventos atribuibles al mal manejo del producto. **Materiales y Métodos:** Se realizó una búsqueda bibliográfica en los buscadores Google, Pubmed, Medline, APUA, utilizando las palabras claves, vacunas, eventos adversos, vigilancia epidemiológica, Cuba. **Resultados:** La implementación de programas de vacunación impacta positivamente en el control de enfermedades, reformulando su valor social. Se ha demostrado en las consultas realizadas que el diseño de un sistema de vigilancia de eventos adversos, permitiendo medir el riesgo y reducirlos, realizar la vigilancia de los vacunados y para la industria demostrar la inocuidad de sus productos. **Conclusiones:** En toda la bibliografía revisada se encontró concordancia en la relación causal entre el incumplimiento de la cadena de frío y la aparición de eventos adversos vinculados con las vacunas, siendo fundamental la capacitación constante sobre esta temática.

P-93: REACCIONES ADVERSAS A MEDICAMENTOS NOTIFICADOS AL SISTEMA CUBANO DE FARMACOVIGILANCIA. MATANZAS 2014-2018 / ADVERSE REACTIONS TO MEDICATIONS NOTIFIED TO THE CUBAN PHARMACOVIGILANCE SYSTEM. MATANZAS 2014-2018

Leidy Santos Muñoz¹, Ana Julia García Milian², Anailín Álvarez Martínez³

¹Facultad de Ciencias Médicas de Matanzas, Cuba. E-mail: leidys.mtz@infomed.sld.cu. ²Escuela Nacional de Salud Pública, La Habana, Cuba. ³Dirección Provincial de Salud, Matanzas, Cuba

Introducción: En la mayoría de los países occidentales, del 70 al 90% de las consultas a un médico acaban con una prescripción de un medicamento y en nuestro país se comporta de manera similar. Esto supone, un alto riesgo de daño adicional al previsible beneficio que se supone al sugerir o prescribir un medicamento. **Objetivo:** Caracterizar las reacciones adversas medicamentosas reportadas al Sistema de Farmacovigilancia. **Materiales y Métodos:** Estudio observacional, descriptivo, transversal, de serie de casos en Farmacovigilancia, a partir de la notificación espontánea de sospechas de reacciones adversas en Matanzas entre el 2014 y el 2018. Se describen las reacciones adversas en cuanto a sexo, edad, nivel de atención y profesional que realiza el reporte, así como medicamento, tipo de efecto adverso, intensidad, frecuencia e imputabilidad. **Resultados:** Se evaluaron 6705 reacciones adversas. El grupo de adultos fue el de mayor reporte (55,7%) y el sexo femenino que representó el 60,8 %. Se reportaron en mayor proporción por la atención primaria de salud 5667 (84,5%) y por los médicos en el 72%. Los fármacos con mayor implicación fueron la vacuna pentavalente (6,6%) y la amoxicilina (6,2%) relacionados con la erupción cutánea y fiebre. Prevalcieron las clasificadas como moderadas (90.6 %), probables (80.8 %) y frecuentes (49.2%). **Conclusiones:** La aparición de las reacciones adversas debe ser tenida en cuenta para orientar en la toma de decisiones reguladoras que permitan mantener la relación beneficio-riesgo de los medicamentos en una situación favorable y proporcionar un uso racional y seguro de los medicamentos.

P-98: CONSUMO DE ANTIBIÓTICOS DE ALTO COSTO EN EL INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL "PEDRO KOURÍ" EN EL 2018 / CONSUMPTION OF HIGH COST ANTIBIOTICS IN THE INSTITUTE FOR TROPICAL MEDICINE "PEDRO KOURÍ" IN 2018

Sury Saday Tarragó Portelles, Dialys González López, Rosario Gravier Hernández, Olga Castaño Araujo, Lizette Gil del Valle

Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kouri" (IPK), La Habana, Cuba. E-mail: rosariog@ipk.sld.cu

Introducción: El uso y abuso de antibióticos puede generar mecanismos de supervivencia en las bacterias que llevan a la disminución de alternativas terapéuticas por resistencia al tratamiento, por tanto la monitorización del consumo hospitalario de antibióticos es un método útil de vigilancia de la política hospitalaria de antibióticos y fomentar el uso racional de medicamentos. **Objetivo:** Determinar el consumo intrahospitalario de antibióticos de alto costo en el IPK en el 2018. **Materiales y Métodos:** Se realizó un Estudio de Utilización de Medicamentos de Consumo con los antibióticos de alto costo de Cuadro Básico de Medicamentos del IPK. Los datos se obtuvieron del Informe de consumo de medicamentos de la Farmacia hospitalaria. La información se agrupó según la clasificación Anatomical Therapeutic Chemical/ Defined Daily Dose (ATC/DDD) y los precios se obtuvieron a través del listado oficial de precios del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba. El consumo de antimicrobianos se calculó según la fórmula establecida por la Organización Mundial de la Salud, expresado en dosis diaria definida/100 camas/día (DDD/100 camas/día). **Resultados:** El consumo de antibióticos de alto costo en el hospital se concentró en 25 medicamentos que representan todos los grupos farmacológicos recogidos en el Cuadro Básico. Se encontró que el consumo total de antibióticos en el hospital fue de 44,4 DDD/ 100 camas/día para el período estudiado. La Ceftriaxona fue el antibiótico más consumido, con valores de 14,6 DDD/100 camas/día. Otros como Clindamicina, Ciprofloxacino y Amikacina tuvieron un elevado consumo. **Conclusiones:** El consumo de antibióticos varió en el periodo analizado en relación con la actividad asistencial del Instituto con impacto para el presupuesto.

P-101: CARACTERIZACIÓN Y COSTOS DE REACCIONES ADVERSAS MEDICAMENTOSAS EN SERVICIOS DE TERAPIA. HOSPITAL “GUSTAVO ALDEREGUÍA LIMA”. FEBRERO - MAYO 2016 / CHARACTERIZATION AND COSTS OF THE MEDICINES ADVERSE REACTIONS IN EMERGENCY SERVICES, HOSPITAL “GUSTAVO ALDEREGUÍA LIMA”, FEBRUARY - MAY 2016

Mirayda María Baute Rodríguez¹, Giset Jiménez López²

¹Dirección Provincial de Salud, Cienfuegos, Cuba. E-mail farmacia@dps.cfq.sld.cu

²Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED), La Habana, Cuba

Introducción: La vigilancia de las reacciones adversas medicamentosas (RAM) en el medio hospitalario es vital, pues estas provocan un impacto negativo en la evolución clínica de los pacientes y elevan los costos en este nivel de atención. **Objetivos:** caracterizar a los pacientes que presentaron reacciones adversas a medicamentos y clasificar estas en los servicios de terapia del Hospital Gustavo Aldereguía Lima de la provincia de Cienfuegos de febrero a mayo de 2016, así como determinar el costo de la RAM. **Materiales y Métodos:** estudio descriptivo transversal de farmacovigilancia activa en los servicios de terapia en el hospital Gustavo Aldereguía Lima de Cienfuegos (febrero a mayo 2016) y un estudio parcial de descripción de costos. **Resultados:** las RAM predominaron en los adultos mayores con antecedentes patológicos personales y polifarmacia, el 56 % fueron hombres. La reacción más notificada fue la hipotensión, el fármaco más implicado el midazolam. Prevalcieron las RAM moderadas (72,9%). Se detectaron 14 reacciones evitables, de ellas 6 fueron graves (42.8%). El costo total de la RAM fue de \$ 42 246,22 CUP. **Conclusiones:** La vigilancia activa en pacientes hospitalizados genera información necesaria para los profesionales y el sistema de farmacovigilancia.

P-102: EXPERIENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE LOS COLIRIOS REFORZADOS EN EL HOSPITAL "FAUSTINO PÉREZ" / EXPERIENCES IN THE USE OF FORTIFIED EYE DROPS IN THE "FAUSTINO PÉREZ" HOSPITAL

Lourdes L. González Fernández, Lic. Belkis L. Núñez Álvarez

Servicio de Farmacia, Hospital Provincial "Faustino Pérez", Matanzas, Cuba. E-mail:

lourdesgf.mtz@infomed.sld.cu

Introducción: Los colirios reforzados o fortificados son elaboraciones oficinales elaboradas por farmacéuticos en las farmacias hospitalarias, para solucionar aquellas enfermedades oftalmológicas donde no se cuenta con colirios. Dos farmacéuticos de la Farmacia del Hospital General "Faustino Pérez" de Matanzas, elaboran estos colirios en los locales de la consulta de oftalmología a partir del año 2018. El objetivo de este trabajo es describir el consumo en unidades dispensadas por tipo de los colirios elaborados, así como las modificaciones realizadas durante el 2018. **Materiales y Métodos:** Se diseñó un estudio de utilización de medicamentos del tipo de cuantificación del consumo en unidades dispensadas. **Resultados:** Fueron elaborados 95 frascos de colirios, siendo los meses de octubre (23), julio (16), noviembre (12) y febrero (11), las mayores producciones realizadas, en enero solo se produjo un colirio y en el mes de mayo no se elabora ninguno. Los antimicrobianos más elaborados durante el periodo fueron la ceftazidima (41) amikacina (25) y la vancomicina (18). Se sustituyen las lágrimas artificiales como diluyente en las formulaciones de los colirios cefazolina, ceftriaxona, clotrimazol, tobramicina y vancomicina, y el colirio de tobramicina se sustituye el cloruro de benzalconio, como diluyente debido al reporte del ardor descrito por los pacientes durante su utilización, lo que permitió establecer una vigilancia activa sobre los pacientes beneficiados por estas formulaciones. **Conclusiones:** el consumo de los colirios se correspondió con los pacientes atendidos durante el 2018, logrando estandarizar su elaboración en la institución.

PO-70: **COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS DE LOS PROFESIONALES EN LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS / COMPETENCIES AND PERFORMANCES OF PROFESSIONALS IN PHARMACEUTICAL SERVICES**

Liliana Mateu López¹, Caridad Sedeño Argilagos¹, Vivian Estrada Sentí²

¹Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: cary@ifal.uh.cu.

²Universidad de las Ciencias Informáticas, La Habana, Cuba

Introducción: La ventaja competitiva básica sostenible en esta era, denominada digital o de la información, radica en la renovación continua de las competencias de las personas, por lo que se hace necesario diagnosticar el estado actual de las competencias y desempeños de los profesionales de los servicios farmacéuticos en La Habana. **Materiales y Métodos:** Se aplicó un cuestionario validado, a 287 profesionales de los servicios farmacéuticos. Se realizaron entrevistas a profundidad a 15 directivos para indagar sobre las competencias que tienen los farmacéuticos y si las mismas son suficientes para cumplir las funciones que de este profesional se demanda. Se emplearon las tablas de contingencia para determinar la posible asociación de la variable lugar de trabajo con el resto de las variables evaluadas. **Resultados:** La caracterización arrojó limitaciones en el orden individual y organizacional, que influyen en el poco desarrollo de competencias y desempeños de los profesionales. Éstos exhiben altos niveles de desempeño en las competencias vinculadas a las funciones de gerencia y organización del servicio farmacéutico. Sin embargo, los niveles de desempeños relacionados con las funciones vinculadas al paciente, la familia y la comunidad y a la investigación y la gestión del conocimiento son bajos. Los directivos reconocen las competencias necesarias para que el farmacéutico cumpla con su función social y consideran que este profesional, en la actualidad, no ha alcanzado las competencias necesarias. **Conclusiones:** El diagnóstico evidenció que los profesionales de los servicios farmacéuticos en La Habana, carecen de las competencias y desempeños necesarios para ejercer un adecuado trabajo asistencial y científico técnico.

PO-71: VIGILANCIA ACTIVA DE LA SEGURIDAD DE LOS MEDICAMENTOS DESDE LA AUTORIDAD REGULADORA NACIONAL. CUBA 2017-2019 / ACTIVE MONITORING OF THE SECURITY OF MEDICINES FROM THE NATIONAL REGULATORY AUTHORITY. CUBA 2017-2019

Ismary Alfonso Orta¹, Giset Jiménez López¹, Grethel Ortega Larrea¹, Damarys Castillo Meriño², Carlos Mosqueda Gorina³, Midsay López Leyte⁴

¹Centro para el Control Estatal de los Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, La Habana, Cuba. E-mail: ismary@cecmed.cu. ²Cardiocentro Pediátrico "William Soler", La Habana, Cuba.

³Hospital "Hermanos Ameijeiras", La Habana, Cuba. ⁴Instituto de Oncología y Radiobiología, La Habana, Cuba

Introducción: El Sistema Cubano de Farmacovigilancia se basa en el reporte espontáneo de reacciones adversas a medicamentos. Se requiere fortalecer la actividad de farmacovigilancia, el CECMED cuenta con una red de puntos focales para la vigilancia activa. **Objetivo:** Fortalecer la farmacovigilancia en Cuba, en el análisis, gestión y toma de decisiones vinculadas a la seguridad y uso racional de los medicamentos. **Materiales y Métodos:** Se realizaron estudios observacionales y descriptivos, utilizando la estrategia de vigilancia centinela a través de los puntos focales de la autoridad reguladora, los cuales fueron transversales o longitudinales según el objetivo planteado en cada diseño. Las líneas de vigilancia se establecieron según las necesidades o alertas que surgieron en el periodo. **Resultados:** Se realizaron 55 vigilancias activas, donde se registraron 843 reportes de reacciones adversas (2,7 % del total de reportes). Los principales fármacos fueron misoprostol (197 reportes; 50,2 %), haloperidol (127 reportes; 32,4 %), HeberFERÓN® (15 reportes; 3,8 %), amantadina (12 reportes; 3,1 %) y bupivacaina (8 reportes; 2,0 %). Las principales reacciones adversas reportadas fueron falla de efectividad, hipoglicemia, diarrea, sangrado vaginal, trastornos digestivos y erupción cutánea. Predominaron las reacciones moderadas (70,7 %), probables (76,5 %) y de baja frecuencia de aparición (74,7 %). **Conclusiones:** La Red de Puntos Focales de Farmacovigilancia para Cuba funciona como una red de sitios de vigilancia proactiva para conocer el perfil de seguridad de los medicamentos cuando son utilizados por la población general o grupos especiales de la misma.

PO-72: CONSECUENCIAS DEL DESABASTECIMIENTO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE MAMA / CONSEQUENCES OF THE SHORTAGE OF DRUGS AND MEDICAL DEVICES IN THE TREATMENT OF BREAST CANCER
Jadira Yessenia Meneses Garrido

Universidad de Guayaquil, Ecuador. E-mail: yadiyadi625@hotmail.com

Introducción: El cáncer es considerado una de las enfermedades con mayor notoriedad a nivel mundial, una de cada 8 mujeres se encuentra afectada por este flagelo. Según las cifras brindadas por la OMS y la OPS, durante el año 2015 se reportaron 8,8 millones de defunciones a nivel mundial. La falta de los medicamentos y equipos médicos requeridos para el seguimiento del tratamiento ambulatorio, afecta gravemente el mejoramiento de la enfermedad causando complicaciones en el estado de salud. **Materiales y Métodos:** Se realizó un estudio clínico retrospectivo a pacientes entre 18 a 65 años, sexo femenino y diferentes etnias, con diagnóstico de cáncer de mama etapa IIB hasta IV con tratamiento citostático neoadyuvante en el Hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón en el periodo 2016 – 2018 con el objetivo de proponer un plan de contingencia para evitar la paralización del tratamiento de cáncer de mama en la Unidad de Oncología. Se registraron los cambios en la evolución de la enfermedad durante su tratamiento, a través de marcadores tumorales clínicos y bioquímicos hematológicos con el respectivo seguimiento clínico terapéutico. La información fue obtenida de las historias clínicas de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama del Servicio de Oncología y procesada con el programa estadístico SPSS versión 11.5. **Resultados:** Se observó que el 50% de las pacientes no tuvieron una respuesta completa. **Conclusiones:** Como consecuencia de lo cual no es tributario de cirugía según protocolos establecidos para el tratamiento de cáncer de mama del Servicio de Oncología del Hospital Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón.

PO-73: INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS EN EL ÁREA DE NEFROLOGÍA, HOSPITAL DE ESPECIALIDADES “ABEL GILBERT PONTÓN” 2018 / MEDICINES INTERACTIONS IN THE NEPHROLOGY AREA OF THE SPECIALTIES HOSPITAL "ABEL GILBERT PONTÓN" 2018

Adrián Leónidas Zapata Morales^{1,2}, Caridad Sedeño Argilagos³

¹Universidad de Guayaquil, Ecuador. E-mail: qfadrianzapata@hotmail.com. ²Analista de Dosis Unitaria, Gestión de Farmacia, Hospital Abel Gilbert Pontón, Guayaquil, Ecuador. ³Instituto de Farmacia y Alimentos. Universidad de La Habana, Cuba.

Introducción: Los pacientes con enfermedad renal crónica (ERC) tienen un alto riesgo de interacciones farmacológicas o medicamentosas (IM) que pueden requerir ajustes de dosis o eliminación de combinaciones de medicamentos. En este estudio se determinó la prevalencia de IM potenciales en pacientes con enfermedad renal crónica dializados en el Hospital de Especialidades “Abel Gilbert Pontón” 2018. **Materiales y Métodos:** Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, descriptivo de datos secundarios, a través de la revisión de registros de pacientes adultos con ERC que asistieron al Hospital de enero a diciembre de 2018. **Resultados:** Se incluyeron 45 pacientes adultos con ERC, que incluían 34 (75,5%) hombres y 11 (24,5%) mujeres, con una edad media de 60.1 ± 8.2 años. La mayoría de los pacientes usaron más de 5 medicamentos simultáneamente, con un promedio de 8 medicamentos por paciente. Los medicamentos más prescritos fueron furosemida (71.6%), enoxaparina (54.47%), losartan (52.9%), omeprazol oral (51.2%), complejo B (50.4%), y eritropoyetina (49.6%). La prevalencia de la polifarmacia fue de 85.37%. La mayor parte de los encuestados (36,59%) tenía dos comorbilidades con hipertensión (83,70%), diabetes mellitus (31,70%), obesidad (19,51%), insuficiencia cardíaca (8,90%). Se observó la aparición de IM graves, aunque la mayoría se clasificaron como moderadas. **Conclusiones:** La prevalencia de polifarmacia es significativamente alta en estos pacientes con ERC. La población con enfermedad renal crónica requiere el uso de varios medicamentos, por lo tanto, la selección cuidadosa de alternativas terapéuticas a través de la asistencia farmacéutica es importante para el uso eficaz, racional y seguro de los medicamentos.

PO-74: ANEMIA EN LA GESTACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL PARTO PRETÉRMINO, EN EL HOSPITAL BÁSICO “EL CARMEN”, ENERO-MAYO 2019 / ANEMIA IN PREGNANCY AND ITS RELATIONSHIP WITH PRETERM BIRTH IN THE BASIC HOSPITAL “EL CARMEN”, JANUARY-MAY 2019

Andrea Carolina Zambrano Cevallos^{1,2}

¹Universidad de Guayaquil, Ecuador. ²Gestión de Farmacia, Hospital Básico “El Carmen”, El Carmen, Manabí, Ecuador. E-mail: q.f.andreazambrano@gmail.com

Introducción: La anemia en embarazadas constituye un problema de morbimortalidad que afecta tanto a la madre como a su hijo, pudiendo producir complicaciones tanto en etapas perinatales como posnatales. La anemia es un descenso de la concentración de hemoglobina con una reducción consiguiente del valor del hematocrito. Debido a la diferencia en las concentraciones de hemoglobina entre hombres y mujeres, y también en mujeres gestantes y no gestantes, por lo que existen variaciones en el intervalo que define la anemia. Hay suficientes evidencias de que la anemia por deficiencia de hierro en la embarazada aumenta el riesgo de partos prematuros y bajo peso al nacer, el propósito de esta investigación es determinar las causas de mujeres en el tercer trimestre de embarazo con diagnóstico de anemia ferropénica y la incidencia en el parto pretérmino, que acuden al “Hospital Básico El Carmen”. **Materiales y Métodos:** Se realizó un estudio prospectivo, observacional descriptivo de datos secundarios, que se llevó a cabo para revisar los registros de casos médicos de pacientes gestantes con Anemia Ferropénica que asistieron al Hospital Básico El Carmen”, de enero a mayo del 2019. **Resultados:** Este estudio incluyó 30 pacientes gestantes en el 3er trimestre de embarazo con Anemia, con una edad media de 17 ± 25 años. La mayoría de las pacientes se les detectó anemia en su embarazo, usaron el tratamiento médico hierro por vía oral en combinación con Ácido Fólico de las cuales 10 gestantes utilizaron como tratamiento adicional por que no responden o que son intolerantes (al hierro oral) hierro parenteral. Además, se observó la aparición de trastornos hipertensivos gestacionales y hemorragia posparto, restricción de crecimiento intrauterino y muerte fetal. **Conclusiones:** Todas las mujeres deben ser asesorada sobre la dieta en el embarazo, incluyendo detalles de las fuentes de alimentos ricos en hierro y los factores que pueden inhibir o promover la absorción de hierro y por que mantener reservas adecuadas de hierro durante el embarazo es importante Hay evidencia suficiente para recomendar la suplementación universal con hierro en las embarazadas no anémicas, sobre todo en países con prevalencia de anemia mayor al 40% como es el caso de Ecuador.

P-182: BENEFICIOS PARA LOS PACIENTES Y AHORRO MONETARIO POR LA ELABORACIÓN DE CITOSTÁTICOS EN PERÍODO 2014-2017 / BENEFITS FOR PATIENTS AND MONETARY SAVINGS ARISE FROM THE CYTOSTATICS PRODUCTION IN THE PERIOD 2014-2017

Mayleen Moya Álvarez¹, Laritza Planche Aguilar¹, María Antonieta Arbesú Michelena²

¹Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, La Habana, Cuba. E-mail: mayleenmoya@infomed.sld.cu. ²Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de la Habana, Cuba

Introducción: Los citostáticos son utilizados fundamentalmente en el tratamiento de enfermedades neoplásicas y, por su mecanismo de acción y no actuar solamente sobre células tumorales, constituyen un riesgo potencial de contaminación al paciente, al manipulador y al medio ambiente. La elaboración, la validación, la dispensación y el control de las mezclas citostáticas intravenosas se realiza en la Unidad Centralizada, perteneciente al Servicio Farmacéutico del Instituto de Oncología de La Habana, por lo que determinar el ahorro monetario y los pacientes que se beneficiaron constituyó el objetivo de este trabajo. **Materiales y Métodos:** Se diseñó un estudio retrospectivo, para el análisis de los gastos y el ahorro según el precio de venta de medicamentos seleccionados y los pacientes beneficiados, durante los años 2014-2017. **Resultados:** Fueron elaboradas 114 628 preparaciones, correspondientes a 74 125 pacientes. La recuperación fue de 567 377,94 MN de los medicamentos paclitaxel 300 mg, oxaliplatino 100 mg, bevacizumab 100 mg, herceptin 150 mg, rituximab 100 mg, gencitabina 2 g, carboplatino 450 mg y 5 fluoracilo 500 mg. Fueron evitados, por el proceso de validación ejecutado por los farmacéuticos, 422 errores de prescripción y 1453 errores de omisión, para un total de 1875 errores. **Conclusiones:** Se logró un ahorro de dinero con un beneficio en los pacientes oncológicos que demandaron terapia intravenosa, tanto por la centralización como por la detección oportuna de éstos por el farmacéutico.

P-183: DEVOLUCIONES Y PÉRDIDAS MONETARIAS EN LA CENTRAL DE CITOSTÁTICOS DEL INSTITUTO DE ONCOLOGÍA, PERÍODO 2015-2018 / RETURNS AND MONETARY LOSSES IN THE CYTOSTATICS FACILITY OF THE ONCOLOGY INSTITUTE, PERIOD 2015-2018

Laritza Planche Aguilar¹, Mayleen Moya Álvarez¹, María Antonieta Arbesú Michelena²

¹Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología, La Habana, Cuba. E-mail: laritza1480@inor.sld.cu.

²Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba

Introducción: El Servicio Farmacéutico, a través de su Unidad Centralizada, regula, controla, y conduce la actividad de preparación de las mezclas citostáticas. Los citostáticos son utilizados fundamentalmente en el tratamiento de enfermedades neoplásicas, a través de protocolos de esquemas de tratamientos con monoterapia o en combinación. Se caracterizan por no actuar de forma específica sobre células tumorales, por su estrecho margen terapéutico y por su alta posibilidad de ocurrir efectos adversos. Se propuso como objetivo calcular el ahorro, las devoluciones y las pérdidas monetarias en la central de citostáticos del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología durante el período 2015-2018. **Materiales y Métodos:** Se diseñó un estudio retrospectivo, para el análisis del ahorro monetario y los gastos a partir de las devoluciones de mezclas elaboradas, durante los años seleccionados. **Resultados:** Fueron elaboradas 114 628 preparaciones procedentes del servicio ambulatorio y de hospitalización que se correspondieron con 74 125 pacientes. El ahorro por la recuperación fue de 1 288 117.3 MN, mientras que la pérdida económica por devoluciones fue de 2 146,94 MN. Las causas más frecuentes de devoluciones fueron la fiebre, la mucositis, las reacciones adversas a la quimioterapia, la modificación de dosis, la suspensión del tratamiento y el fallecimiento, recayendo fundamentalmente en la ifosfamida 1 g, el 5-Fluoracilo 500 mg, la Ciclofosfamida 1 g, el etopóxido 100 mg, la doxorubicina 50 mg, entre otros. **Conclusiones:** El ahorro en el período fue elevado, pero existen pérdidas por devoluciones no recuperables.

P-185: EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL NIMOTUZUMAB EN PACIENTES ADULTOS CUBANOS DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO / ECONOMIC EVALUATION OF NIMOTUZUMAB IN DIAGNOSED CUBAN ADULT PATIENTS WITH HEAD AND NECK CANCER
Leslie Pérez Ruiz¹, Manuel Miguel Collazo Herrera², Normando Escobar Iznaga³

¹Centro de Inmunología Molecular, La Habana, Cuba. E-mail: leslie@cim.sld.cu. ²Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, La Habana, Cuba. ³OSDE-BioCubaFarma, La Habana, Cuba

Introducción: En los ensayos clínicos (ECs) con nimotuzumab, nunca se ha tenido en cuenta la evaluación económica del mismo, criterio importante para la toma de decisiones con vistas a su financiación. **Materiales y Métodos:** Se realizó una evaluación económica completa tipo costo-efectividad del nimotuzumab en el EC fase IV realizado en pacientes con tumores de cabeza y cuello estadios avanzados en Cuba. Se evaluaron cinco opciones de tratamiento: radioterapia (RT) + nimotuzumab, RT/quimioterapia (QT) concurrente + nimotuzumab, RT/QT secuencial + nimotuzumab, nimotuzumab monoterapia y QT + nimotuzumab. La variable principal de efectividad fue la supervivencia global. Se estimaron los costos directos de: consulta, tratamiento y exámenes complementarios. Se realizó análisis de sensibilidad de las variables costo-efectividad creando 4 escenarios. **Resultados:** La opción más efectiva fue RT/QT secuencial + nimotuzumab 2,53 años de vidas ganados (AVG). La alternativa más eficiente fue QT + nimotuzumab con un costo efectividad medio 26 450,20 CUP/AVG. El costo efectividad incremental de la opción RT/QT secuencial + nimotuzumab respecto a QT + nimotuzumab fue 33 119,63 CUP/AVG extra. Acorde a los criterios CHOISE-OMS, es opción no costo-efectiva, por tanto, valorar estrategia farmacoterapéutica. El análisis de sensibilidad arrojó valores similares, demostrando robustez de los resultados. **Conclusiones:** La opción RT/QT secuencial + nimotuzumab tiene mayor efectividad y menor eficiencia que QT + nimotuzumab, por lo que lograr una mayor supervivencia en estos pacientes significa un costo adicional para el Sistema Nacional de Salud.

P-186: SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO COMUNITARIO EN ADULTOS MAYORES POLIMEDICADOS / COMMUNITY PHARMACOTHERAPEUTIC MONITORING IN POLYMEDICATED ELDERLY ADULTS

Ingrid Elías Díaz¹, Anai Rodríguez Fariñas², Yordanka Casales Capetillo³

¹Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: ingrid@ifal.uh.cu.

²Instituto Finlay de Vacunas, La Habana, Cuba. ³Laboratorios UBE Hemoderivados, La Habana, Cuba

Introducción: El seguimiento farmacoterapéutico en adultos mayores polimedicados representa una oportunidad de resolver, atenuar o prevenir resultados negativos asociados a la medicación y así elevar su calidad de vida, haciéndose necesario la evaluación del servicio para determinar sus efectos en este grupo poblacional. **Materiales y Métodos:** Se realizó un estudio longitudinal prospectivo a 31 pacientes, de 10 de octubre, La Habana, en el año 2017. Se aplicó la metodología Dáder, el Test de Morinsky-Green y el cuestionario EuroQol-5D. Se identificaron y clasificaron los resultados negativos asociados a la medicación y los problemas relacionados con los medicamentos según el Tercer Consenso de Granada. **Resultados:** Predominó el género femenino, la edad promedio de 75,16 años, el nivel de instrucción medio superior, el hábito de consumo del café, pacientes con 3 patologías y consumo de 8 medicamentos. La calidad de vida no arrojó ningún problema en las dimensiones cuidado personal y actividades cotidianas. El 48,38% se adhieren al tratamiento farmacológico. Se identificaron como los resultados negativos asociados al medicamento manifestados de mayor frecuencia de aparición, los de necesidad y el problema relacionado con los medicamentos “problema de salud insuficientemente tratado”. Se realizaron 66 intervenciones farmacéuticas, con una resolución de 29 resultados negativos. **Conclusiones:** Se evaluaron los efectos del seguimiento en adultos mayores polimedicados obteniéndose una disminución de consumo de medicamentos y un aumento en la adherencia al tratamiento y una disminución la frecuencia del uso del servicio de salud.

P-187: EFICIENCIA DEL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO EN ADULTOS MAYORES POLIMEDICADOS DEL MUNICIPIO “10 DE OCTUBRE” / EFFICIENCY OF THE PHARMACOTHERAPEUTIC MONITORING IN POLYMEDICATED ELDERLY ADULTS FROM THE “DIEZ DE OCTUBRE” MUNICIPALITY

Ingrid Elías Díaz¹, Anai Rodríguez Fariñas², Javier Guerrero Valera³

¹Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: ingrid@ifal.uh.cu.

²Instituto Finlay de Vacunas, La Habana, Cuba. ³Instituto Superior de Medicina Militar “Dr. Luis Díaz Soto”, La Habana, Cuba

Introducción: La eficiencia económica de una nueva tecnología sanitaria es de vital importancia a la hora de tomar la decisión de incluirla en el sistema nacional de salud. En el presente trabajo se determinó la eficiencia del servicio de seguimiento farmacoterapéutico (SFT) en adultos mayores polimedificados pertenecientes a una farmacia especial de área del municipio 10 de octubre de La Habana. **Materiales y Métodos:** Se realizó una evaluación económica (EE) mediante un estudio costo-efectividad en un período de 6 meses comprendidos entre 2017- 2018. Se trabajó con dos alternativas sanitarias, una con SFT y otra sin SFT, para su posterior comparación y determinar así la efectividad del servicio sobre los RNM detectados, el impacto económico de este sobre el consumo de medicamentos (CM) y el uso de los servicios de salud (US) por los pacientes del estudio. **Resultados:** En la caracterización sociodemográfica de la muestra se encontró un predominio de los pacientes de género femenino, la edad media de 76,11 años, el nivel educativo medio superior, media de 2,02 RNM y 6,91 medicamentos consumidos por paciente. Se logró la resolución de 28 RNM (80%) de las intervenciones farmacéuticas aceptadas y se redujo el número de medicamentos y el uso de servicios de salud. **Conclusiones:** El SFT en adultos mayores polimedificados pertenecientes a una FEA del municipio “10 de Octubre” tiene una eficiencia de -22,71 CUP, al resolver gran parte de los RNM detectados y contribuir al ahorro económico, social e institucional.

P-188: ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD DE LA INTRODUCCIÓN DE LA NUEVA VACUNA ANTINEUMOCÓCICA CONJUGADA EN CUBA / COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF THE INTRODUCTION OF THE NEW ANTINEUMOCOCCÍCA VACCINE CONJUGATED IN CUBA

Anai García Fariñas¹, Nivaldo Linares-Perez¹, María E Toledo-Romani², Andrew D Clark³, Nathalie El Omeiri⁴, Martha C Marrero Araújo⁵, Isabel Pilar González¹, Gilda Toraño Peraza², Alicia Reyes Jiménez², Lena López Ambrón⁶, Vicente Vérez-Bencomo¹

¹Instituto Finlay de Vacunas, La Habana, Cuba. E-mail: agfarinas@finlay.edu.cu. ²Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”, La Habana, Cuba. ³Departamento de Investigaciones y Políticas de Servicios Sanitarios, Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Reino Unido. ⁴Organización Panamericana de Salud (OPS), Washington DC, EEUU. ⁵Escuela Nacional de Salud Pública, La Habana, Cuba. ⁶Ministerio de Salud Pública. La Habana. Cuba

Introducción: Cuba tiene una nueva vacuna antineumocócica conjugada (PCV7-TT). La evaluación de su costo-efectividad es una evidencia necesaria ante la decisión de introducir o no la vacuna. **Objetivo:** Evaluar la relación costo efectividad de la introducción de la vacuna cubana contra neumococo en el programa nacional de inmunización. **Materiales y Métodos:** Se utilizó el modelo integrado de costo-efectividad de la vacuna UNIVAC (versión 2.0) desde la perspectiva del gobierno. Se comparó la vacunación con la no vacunación. Se calcularon los beneficios económicos y para la salud de la vacunación para 10 cohortes, entre 2018 y 2028, de niños menores de 5 años de edad. Se consideró un escenario de caso base utilizando un esquema de tres dosis (2, 4 y 6 meses) sin refuerzo y escenarios alternativos con parámetros variables. **Resultados:** Con la introducción de la vacuna, los costos incrementales del programa de vacunación serían de aproximadamente 24 millones de CUP. Los costos de los servicios de salud evitados por el gobierno serían de 42 millones de CUP. Sólo en unos pocos escenarios la vacuna no fue ahorradora de costo con una relación costo-eficacia de entre 509 CUP por DALY evitado y 6071 CUP por DALY evitado. La vacunación resultó como altamente costo-efectiva sobre la base de un umbral de 1 PIB per cápita para 2015. **Conclusiones:** La introducción de la vacuna de producción nacional (PCV7-TT) supondría un ahorro de costos en comparación con la no vacunación y en la situación más desfavorable sería una intervención muy rentable para Cuba.

P-190: NIVEL DE SERVICIO EN LA DROGUERÍA “LAS TUNAS” / SERVICE LEVEL IN “LAS TUNAS” DRUGSTORE

Meybol Hidalgo Nuez¹, Saadia Noemí Reyes Benítez²

¹EMCOMED, Unidad Empresarial de Base Mayorista de Medicamentos Las Tunas, Cuba. E-mail: meybol@ltu.emcomed.cu. ²Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Las Tunas, Cuba

Introducción: La Gestión de la Cadena de Suministro se consolida hoy como el paso superior de la gestión logística, donde el desarrollo de los operadores logísticos juega un papel determinante. EMCOMED es el operador logístico de la Cadena de Suministro de Medicamentos en Cuba y las Droguerías interactúan y materializan la satisfacción del cliente final. Se identifica como problema científico: insuficiencias en la gestión logística afectan la eficacia del servicio de la Droguería “Las Tunas”, desde el objeto de investigación: la gestión logística. Se define como objetivo general: Establecer los referentes teóricos para la gestión logística y su desarrollo actual en función del servicio al cliente y caracterizar la Droguería Las Tunas desde su aporte al operador logístico que se aspira alcanzar (4PL). **Materiales y Métodos:** Análisis y crítica de fuentes teóricas, que incluye los procesos de análisis-síntesis, inducción-deducción para sistematizar la teoría y los aportes sobre la gestión logística, y la caracterización de la Droguería. **Resultados:** Se describe la evolución de la gestión logística, cadena de suministro, operadores logísticos y el servicio al cliente. La gestión logística en la Droguería afecta la eficacia del servicio, que puede mejorarse desde la determinación del nivel de servicio. **Conclusiones:** La tercerización de servicios logísticos por parte de la Cadena de Suministro, ha generado la aparición y el desarrollo de los operadores logísticos, prestadores de este servicio. Las limitaciones en la gestión logística demandan del diseño del nivel de servicio en las Droguerías que aporten al desarrollo del operador logístico a alcanzar.

P-193: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN LAS ACTIVIDADES DE FARMACOTECNIA EN LOS SERVICIOS FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS / QUALITY ASSESSMENT IN FARMACOTECNIA ACTIVITIES IN COMMUNITY PHARMACEUTICAL SERVICES

Midalys Echavarría Pino, María de las Mercedes Cuba Venereo

Instituto de Farmacia y Alimentos, Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: midalysep@ifal.uh.cu

Introducción: Para lograr el buen funcionamiento de los Servicios Farmacéuticos, es indispensable desarrollar mecanismos que evalúen sistemáticamente, la calidad del servicio que se presta. Para ello se deben establecer criterios, estándares e indicadores con los que se compara permanentemente el sistema con el fin de garantizar la mejora continua. **Materiales y Métodos:** Teniendo en cuenta estos elementos se realizó una investigación cualitativa, observacional y transversal, con el objetivo de evaluar la calidad de las actividades de Farmacotecnia de los Servicios Farmacéuticos Comunitarios de un municipio de la capital. Para ello se aplicaron 205 criterios de calidad, agrupados en 6 dimensiones y 7 subdimensiones donde se pudo constatar que existía un comportamiento similar, en cuanto al nivel de cumplimiento de los criterios en cada farmacia evaluada. **Resultados:** El 69 % de los criterios se cumplieron en la totalidad de los SF visitados, y correspondieron a las dimensiones Documentación y Elaboración Dispensarial. Para determinar las causas principales que incidieron en la calidad de las actividades de Farmacotecnia, se utilizó el Diagrama de Ishikawa y a partir de las mismas, se confeccionó una propuesta de plan de acción de mejoras para ser ejecutado por los Servicios Farmacéuticos objeto de estudio y por las instancias superiores. **Conclusiones:** Para preservar la calidad de los medicamentos y su utilización racional, así como brindar una mejor atención a la salud, se hace imprescindible la existencia de medidas que verifiquen sistemáticamente el cumplimiento de las buenas prácticas en todos los servicios farmacéuticos.

P-194: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE DISPENSACIÓN EN FARMACIAS DE CONSULTA EXTERNA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL / GOOD PRACTICES MANUAL OF DISPENSE IN OUTPATIENT CONSULTATION PHARMACIES OF THE HONDURAN INSTITUTE FOR SOCIAL SECURITY

Evelyn Mariel Ordoñez López¹, **Grisel Del Toro García**²

¹Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Honduras. ²Departamento de Farmacia, Instituto de Farmacia y Alimentos de la Universidad de La Habana, Cuba. E-mail: g.deltoro@ifal.uh.cu

Introducción: Hoy en día el profesional farmacéutico ha adquirido una gran responsabilidad en cuanto al cuidado del paciente se refiere. Al ser la dispensación una de las actividades más demandadas requiere de su atención. Con objeto de mejorar el proceso de dispensación de medicamentos para garantizar mejores resultados en la salud del paciente nace el siguiente estudio.

Objetivo: Proponer un manual de buenas prácticas de dispensación de medicamentos en farmacias de consulta externa del Instituto Hondureño de Seguridad Social. **Materiales y Métodos:** Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, cuyo universo lo constituyeron todas farmacias del Instituto Hondureño de Seguridad Social, seleccionándose únicamente cinco por poseer características similares. Las técnicas usadas para la recogida de información fueron una guía observacional y una entrevista. **Resultados:** A través de una observación directa se comprobó que no todo el personal que labora en estas farmacias desempeña de manera completa el Proceso de Dispensación, pues se incumple la última etapa relacionada con la información y orientación al paciente. Se evaluó el conocimiento sobre el proceso de dispensación de medicamentos y se demostró que el 100% de los profesionales de los servicios de farmacia conoce el proceso, pero no lo practica en el momento de la atención al cliente, lo cual genera desinformación en los pacientes.

Conclusiones: Se elaboró una propuesta de Manual de Buenas Prácticas de Dispensación que contempla aspectos de importancia para el buen desempeño del proceso de dispensación de medicamentos, un insumo valioso y de apoyo al profesional Químico Farmacéutico.